

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI

*Ergasheva Sadoqat Muratovna,
TDSHU Tarjimashunoslik,
tilshunoslik va xalqaro jurnalistika
oliy maktabi o'qituvchisi
sadafff1989@gmail.com
tel: (93) 534 12 44*

Annotatsiya: Ushbu maqolada jestlar madaniyatlararo muloqotdagi asosiy noverbal vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Turli madaniyatlarda bir xil jestlarning har xil ma'no kasb etishi, ularning noto'g'ri talqini orqali yuzaga keladigan kommunikativ xatolar tahlil qilinadi. Chet tilini o'qitishda noverbal vositalarni ham o'rgatishning zaruriyati misollar bilan yoritiladi.

Kalit so'zlar: Kalit so'zlar: jest, noverbal muloqot, madaniyatlararo aloqa, madaniyat, kommunikatsiya, tafovut.

Annatation: This article explores gestures as a key nonverbal means of intercultural communication. It analyzes how the same gestures can carry different meanings across various cultures and how their misinterpretation may lead to communicative errors. The necessity of teaching nonverbal cues in foreign language instruction is illustrated with relevant examples.

Keywords: gesture, nonverbal communication, intercultural communication, culture, communication, difference.

Madaniyatlararo muloqotga kirishishda hozirgi global davrda o'zga madaniyat sohibining tilini bilishgina yetarli bo'lmaydi. Muloqot samarali bo'lishi uchun o'zga madaniyatning noverbal muloqot shakllaridan hisoblanadigan jestlaridan ham boxabar bo'lish darkor. Jestlar — bu og'zaki bo'lmagan aloqa shakli bo'lib, ular yordamida insonlar o'z his-tuyg'ulari, munosabati yoki niyatini ifodalaydi. Jestlar inson hayotida qadim zamonlardan beri mavjud bo'lib, ular orqali hissiyotlar, fikrlar va ijtimoiy munosabatlar ifodalanadi. Antropolog Edward Hall

noverbal muloqotning madaniyatga bog‘liqligini ta’kidlab, jestlarning “ko‘rinmas tili” sifatida har bir jamiyatda o‘ziga xos shakllanishini aytgan [Hall, 1976: 75-76]. Jestlar madaniyatlararo kompetensiyaning asosiy elementidir. Madaniyatlararo kompetensiya — bu boshqa madaniyat vakillari bilan samarali va hurmat asosida muloqot qila olish qobiliyatidir

Turli madaniyatlarda ba’zi jestlar har xil ma’no kasb etishi mumkin, bu esa turli madaniyat sohiblari o‘rtasida o‘zaro tushunmovchiliklarga, ba’zan janjallarga ham sabab bo‘ladi.

Britaniyada bu ishora “hammasi joyida” degan ma’noni bildiradi, lekin Braziliya va boshqa ayrim joylarda bu ishora odobsizlik, haqorat deb hisoblanadi. Yaponiyada esa bu “pul” degan ma’noni anglatadi.

Italiyada odamlar bu ishorani bir fikrni ta’kidlash uchun ishlatishadi, Iordaniyada esa bu “bir daqiqa kuting” degani.

Ba’zi harakatlar uchun deyarli hamma joyda ishora mavjud. Masalan, spirtli ichimlik ichish keng tarqalgan joylarda ichish yoki mast bo‘lishni ifodalovchi ishoralar bo‘ladi.

AQShda bu ishora shunday qilinadi:

Fransiyada esa burunni ushlab aylantirish orqali ko‘rsatiladi.

Rossiyada esa tomoqni barmoq bilan “chertish” orqali ifodalanadi.

Ba'zi joylarda o'ziga xos ishoralar mavjud. Masalan, Rossiyada “sen juda murakkablashtiryapsan” degan ma'noda quloqni orqa tomondan aylanib qashishadi

Eng keng tarqalgan va eng qadimgi ishoralardan biri – “ha” deganda boshni qimirlatish va “yo‘q” deganda boshni chayqashdir. Lekin bu ham har doim hamma joyda bir xil emas. Masalan, Bolgariyada odamlar “ha” deganda boshlarini chayqashadi, “yo‘q” deganda esa til bilan “chiq” degan tovush chiqarib, boshlarini qimirlatishadi. Janubiy Osiyoda esa uchinchi turdagi ishora mavjud – bu boshni yon tomonga yengil tebratishdir. Bu harakat, odatda, suhbatdoshni tinglayotganingizni bildiradi, lekin ayrim vaziyatlarda bu rozilik yoki hatto ikkilanishni ham anglatishi mumkin.

Jestlar asosan kuchli hissiyotni jilovlash va aksincha, fikrni kuchliroq ta'sir ettirish maqsadida, nutqni ma'lum bir shaxs (shaxslar)dan boshqalarga ifodalashni xohlamaganida yoki muloqot ishtirokchilari bir-biridan uzoqroq masofada bo'lganida o'zgalarning e'tiborini tortmaslik uchun ishlatiladi.

Chet tillari ta'limida o'zga madaniyatning noverbalmuloqot vositalarini o'zlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Jestlar muloqotda til bilan birga ishlaydigan muhim vosita bo'lib, ularning mazmuni madaniyatga bog'liq. Turli madaniyatlardagi noverbalmuloqot vositalarni tadqiq qilish madaniyatlararo muloqotda yuzaga chiqadigan to'qnashuvlarni, kommunikativ xatolarni oldini oladi, madaniy shok holatini bartaraf etib, kommunikatsiyaning muvaffaqiyatli va samarali bo'lishini ta'minlaydi [Usmanova, 2018: 70-71]. Shuning uchun madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish — global jamiyatda muvaffaqiyatli aloqa o'rnatishning asosi hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Hall E.T. Beyond Culture. Anchor Books, 1976.

2. Lustig M.W., Koester, J. Intercultural Competence: Interpersonal Communication across Cultures. Pearson Education, 2010.
3. Pease A., Pease B. The Definitive Book of Body Language. Bantam Books, 2006.
4. Samovar L.A., Porter, R.E. Communication Between Cultures. Wadsworth, 2012.
5. Usmanova Sh., Rixsiyeva G. Madaniyatlararo muloqot. //O‘quv qo‘llanma// — Toshkent: TDShI, 2018.
6. <https://youtu.be/qCo3wSGYRbQ>